

Suplementos de desintoxicación y apoyo:

Un enfoque médico de salud

Dr. David Render FHP

Artículo de investigación

Apartado de correos 3761

Anaheim, CA 92803

David.d.Render@gmail.com

Abstracto

La desintoxicación es una necesidad y sencilla para el organismo de eliminación de sustancias no deseadas. Este efecto más de 300 millones de estadounidenses y casi 8 mil millones de personas en la Tierra hoy. Los vivos, los muertos y los no nacido. Tos, eliminación de desechos, vómitos y micción y órganos vitales que expulsan y filtrar. El cuerpo es un agente autocurativo diseñado para mantener a la persona en homeostasis. Este estudio abre up prácticas de desintoxicación tratamientos y conceptos en medicina alternativa. La desintoxicación es muy útil para pacientes y clientes que padecen enfermedades crónicas. Esto incluso puede ser una enfermedad mental que involucran la mente, alergias estacionales, ansiedad o artritis y obesidad y factores ambientales como el cáncer. La terapia de desintoxicación se usa cuando la medicina convencional no puede diagnosticar o tratar. Enfermedad de enfoque holístico / sensibilidad química múltiple y fibromialgia. A veces el El cuerpo puede tener intolerancia a ciertos tipos de alimentos para ingerir, insomnio, dolor de garganta y pérdida o aumento de peso. Esto se basa fundamentalmente en que las enfermedades causadas por la acumulación de sustancias tóxicas Toxinas que se encuentran en el cuerpo. Entendiendo las toxinas existentes y evitándolas de nuevas toxinas es esencial para la persona del proceso de curación. Personas con el propósito de este estudio podrán comprender las partes de una salud óptima para traer bienestar a sí mismos.

La desintoxicación es una terapia poderosa para aliviar y aumentar la resistencia a las enfermedades. El propósito de Este estudio es para presentar una revisión académica y sistemática de la salud y la medicina basada en la evidencia. sintetizar los hallazgos de esta investigación para la curación basada en los medios y la televisión. Hay una esperanza para informar a los médicos y pacientes y a aquellos que deseen aprender más sobre la atención médica y holística.

Desintoxicación (limpiar y desintoxicar el cuerpo)

¿Por qué la desintoxicación es importante para el cuerpo humano?

El cuerpo humano es extremadamente profundo en capacidad, velocidad, agilidad y funciones neurológicas, el

ser capacidades son más que impresionantes. Las personas no están hechas para almacenar chatarra y basura por el resto de

nuestras vidas con una dieta poco saludable

que involucran cremas azúcares dulces

y carnes pesadas. Dietas equilibradas

junto con el ejercicio adecuado es el

camino a una salud óptima y

bienestar En un punto de vista holístico

esto conducirá a la falta de nutrientes

y vitaminas del sistema inmunológico

enfermedad, enfermedad y no lo mejor

de rendimiento. Si eliges ir

por este método de limpieza se llama

desintoxicación. Desintoxicando tu

cuerpo, ayuda a los órganos internos vitales críticos a hacer lo que hacen al limpiarse de las toxinas,

y permitir que el hígado y los riñones funcionen naturalmente. Se trata de sustancias nocivas y extrañas para el

cuerpo.

Desintoxicación Un enfoque médico de salud

Por lo tanto, está en un viaje exitoso al baño. La forma natural en que el cuerpo libera desechos y

Sustancia innecesaria.

La desintoxicación de marketing para los consumidores es un negocio de un millón de dólares y muy lucrativo. Hay muchos problemas y peligros de manera integral en la vida que no son necesarios en la vida de una persona.

La desintoxicación hace que el cuerpo vuelva a su alineación natural y permite que la homeostasis vuelva a equilibrarse la carrocería y reparar los daños pequeños o grandes que se habían producido. Los metales y diversas toxinas se acumulan en el cuerpo, por tanto, es necesaria la eliminación. Hay metales pesados que son comunes pero críticos, como mercurio, arsénico, plomo o cadmio, se pueden acumular en la acumulación de una persona en el cuerpo, la enfermedad viene sobre con síntomas leves o severos para la persona. Lo que es crítico es que los metales pesados también neurotoxinas y daños peligrosos a las células cerebrales. La obesidad, enfermedades del corazón, ADD, autismo tienen Se sabe que surten efecto como enfermedades problemáticas de salud.

Confiar en su cuerpo y escuchar atentamente el sonido y la sensación de lo que están haciendo o haciendo sus órganos. posiblemente no hacerlo por razones de salud.

- Los riñones liberarán toxinas
- Los pulmones se limpiarán liberando CO₂
- La limpieza de la piel está sudando, la piel es un limpiador automático. Sal a correr o hacer ejercicio sesión.
- Los intestinos eliminan los nutrientes de los alimentos que consume y tiran la basura.

Limpieza de hígado y pulmones (la micción es una limpieza)

- El alcohol el organismo lo convierte en azúcar, etanol derivado del azúcar fermentado con levadura.

El alcohol puede ser depresivo para el cuerpo y la mente al alterar varias funciones. Usado como conservante antiséptico o medicación.
- Compuesto Volatile **Volátil** orgánico **compuestos** son **compuestos** que tienen un alto vapor presión y baja solubilidad en agua. Materiales hechos por humanos a partir de pinturas para el hogar y la construcción, o

Los productos farmacéuticos pueden ser problemáticos para el cuerpo humano.
- Reducción de oxidación
- Exposición a la ingestión de alimentos (carnes pesadas, dulces)
- Medicamentos que el cuerpo puede rechazar
- Respecto al mundo exterior Contaminantes del aire que el cuerpo puede limpiarse solo

Toser, eructar y vomitar son todos mecanismos de limpieza del cuerpo.

Incluso cuando la eliminación puede ser peligrosa para las funciones respiratorias. No suele ser algo para estar demasiado preocupado. Muchas veces la gente no se da cuenta de lo importante que es la

El biomecanismo curativo es asombroso. Hay un gran alivio de satisfacción, alivio y, a veces, dolor.

dejar el cuerpo después de la eliminación yendo al baño. Esto es esencial para el intestino múltiple.

movimientos en una semana y con la ingesta adecuada de líquidos con los nutrientes adecuados para llevar la cuerpo a un equilibrio saludable.

¿Qué tipo de cosas salen o se purgan?

Es posible que haya oído hablar de Phlegm, un tipo de moco que se produce en el pecho. Normalmente la gente no produce

Cantidades notables de flema a menos que esté enfermo con un resfriado o tenga algún otro

Asunto médico. Cuando tose flema, también conocida como esputo. Tienes o verás diferente

colores también.

Esputo: una mezcla de saliva y moco que sale del tracto respiratorio, generalmente como resultado de

infección u otra enfermedad y, a menudo, se examinan microscópicamente para ayudar al diagnóstico médico.

Limpieza de colon

Consejo de limpieza: ½ taza de jugo de manzana 2 cucharadas de jugo de limón y jugo de jengibre grandes compuestos y de

Por supuesto agua tibia. Esta

ayudará a desintoxicar el

colon.

Cuando se trata de

Desintoxicación médica

y ayuda respiratoria.

Nada mal tu

Necesito estos órganos vitales

para que puedas expulsar la basura

y no nutrientes de

el cuerpo. tu cuerpo es

inteligente, aprenda a confiar en su cuerpo y escuche a sus órganos de varios dolores y

presiones que son desagradables.

Irritabilidad y mal humor; incluso agresión en algunas situaciones. Fatiga extrema. Vómitos y

náusea. Fiebre y síntomas similares a los de la gripe. Lo que está en el cuerpo, mente, alma y espíritu, sale. Comida y

las emociones van de la mano. El viejo dicho dice: "¡eres lo que comes!" ¡Tan verdadero!

Desintoxicación Un enfoque médico de salud

El cuerpo humano puede ser muy complicado cuando se trata de caminar en esta vida. Puedes tomar aire malo o aire malsano. También esto puede afectar a los alimentos y también a la deficiencia de nutrientes. Practicantes holísticos y Los médicos que hacen recomendaciones sobre salud y educación se aseguran de considerar y tomar atención. Preste atención a los desintoxicantes comercializados que hacen afirmaciones vagas que son engañosas, tarea y diligencia debida.

¿Se instala la fatiga y el cansancio? Sentirse lento

Las buenas elecciones de dieta y los ejercicios son extremadamente importantes. Son las mejores opciones que el cuerpo puede hacer. Algunos otros problemas que ocurren en pacientes o clientes pueden ser no dormir lo suficiente o descanso.

Llevar una dieta equilibrada es vital. Cuando el cuerpo se siente retrasado o estreñido comer más fibra y líquidos. Si el problema sigue hablando con un médico de atención de su confianza.

Una variedad de dietas de "desintoxicación", regímenes y terapias, a veces llamadas "desintoxicaciones" o "limpiezas": tienen se han sugerido como formas de deshacerse de toxinas de su cuerpo, reducir o

promover la salud.

¿En qué lugar del mundo podemos desintoxicarnos si es necesario? Hay muchos enfoques. Éstos incluyen:

1. Beber solo jugos o bebidas similares
2. Comer solo ciertos alimentos
3. Uso de suplementos dietéticos u otros productos comerciales

Desintoxicación Un enfoque médico de salud

Los médicos han encontrado en la parte inferior del intestino con enemas, laxantes (también llamados "colónicos irrigación "o" colónicos ")

Reducir las exposiciones ambientales

Tratamiento de sauna

Estos programas pueden incluso publicitarse comercialmente, ofrecerse en centros de salud o en las inmediaciones del tratamiento naturopático.

Autoridades gubernamentales como la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) y Comercio Federal

Comisión (FTC) han tomado medidas contra muchas empresas de desintoxicación / limpieza comercial

mercancía porque contenía ingredientes potencialmente dañinos de apropiación indebida; fueron

comercializados utilizando afirmaciones falsas de que podrían tratar enfermedades graves; o en el caso de dispositivos médicos

utilizados para la limpieza de colon, se comercializaron para usos no aprobados.

- Algunos jugos utilizados en "desintoxicaciones" y "limpiezas" que no han sido pasteurizados o tratados en

otras formas de matar dañinos

la bacteria enfermará a la gente.

Las enfermedades suelen ser

grave en niños, ancianos

individuos y personas con

sistemas inmunológicos debilitados.

- Algunos jugos están hechos de alimentos con alto contenido de oxalato, una sustancia natural.

Dos ejemplos de alimentos con alto contenido de oxalato son las espinacas y la remolacha. Beber grandes cantidades de

El jugo con alto contenido de oxalato puede aumentar el riesgo de problemas renales.
- Las personas con diabetes deben seguir el plan de alimentación recomendado por su equipo de atención médica.

Si tiene diabetes, consulte a sus proveedores de atención médica antes de realizar cambios importantes en

sus hábitos alimenticios, como seguir una dieta de "desintoxicación" o cambiar sus patrones de alimentación.
- Las dietas que restringen severamente las calorías o los tipos de alimentos que consume generalmente no conducen a

pérdida de peso y es posible que no proporcione todos los nutrientes que necesita.
- Los procedimientos de limpieza de colon pueden tener efectos secundarios, algunos de los cuales pueden ser graves. Perjudicial

los efectos son más probables en personas con antecedentes de enfermedad gastrointestinal, cirugía de colon,

uropatía severa por hemorroides, enfermedad renal o enfermedad cardíaca.
- Los programas de "desintoxicación" pueden incluir laxantes, que pueden causar una diarrea lo suficientemente grave como para

provocar deshidratación y desequilibrios electrolíticos.
- Beber grandes cantidades de agua y té de hierbas y no consumir ningún alimento durante días.

en una fila podría conducir a peligrosos desequilibrios de soluciones.

Desintoxicación Un enfoque médico de salud

Suplementos dietéticos ¿Cuál es el resultado final?

¿Cuánto sabemos sobre los suplementos dietéticos?

La cantidad de evidencia científica que tenemos sobre los suplementos dietéticos varía ampliamente; tenemos mucha información sobre unos y muy poca sobre otros.

¿Qué sabemos sobre la efectividad de los suplementos dietéticos?

- Los estudios han encontrado que algunos suplementos dietéticos pueden tener algún beneficio, como melatonina para el desfase horario, y otros pueden tener poco o ningún beneficio, como el ginkgo para demencia.
- Los suplementos que compra en las tiendas o en línea pueden diferir de manera importante de los productos probado en estudios.
- La mayoría de las investigaciones muestran que tomar multivitamínicos no resulta en una vida más larga, deterioro cognitivo o disminución de la probabilidad de contraer cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes.

¿Qué sabemos sobre la seguridad de los suplementos dietéticos?

- Es poco probable que tomar un multivitamínico represente algún riesgo para la salud.
- Los suplementos dietéticos pueden interactuar con sus medicamentos o presentar riesgos si tiene ciertos problemas médicos o va a someterse a una cirugía.
- Muchos suplementos dietéticos no se han probado en mujeres embarazadas, madres lactantes o niños.

- Algunos productos comercializados como suplementos dietéticos, promocionados principalmente para adelgazar, mejora y culturismo: pueden contener medicamentos recetados no permitidos en la dieta suplementos u otros ingredientes que no figuran en la etiqueta. Algunos de estos ingredientes pueden ser inseguro.

¿Qué son los suplementos dietéticos?

Es fundamental etiquetar correctamente y dar transparencia desde el punto de vista de una empresa de productos con productos que pueden ser potencialmente peligrosos o fatales para los consumidores, la ley federal define suplementos como productos que:

- Se toma por vía oral o **oralmente** Término médico por vía oral por vía oral (como una tableta, cápsula, polvo o líquido)
- Están hechos para complementar y / o aditivos para el cuerpo
- Tener uno o más ingredientes dietéticos, incluidas vitaminas, minerales, hierbas u otros ingredientes botánicos, aminoácidos, enzimas, tejidos de órganos o glándulas, como ayuda dietética.

¿Qué son los suplementos de hierbas?

Los suplementos a base de hierbas son una especie de suplemento dietético que en su interior contiene algunas o varias hierbas.

A continuación se enumeran:

A veces llamados botánicos

Hecho de plantas, algas, hongos o una mezcla de esos

Se vende en forma de té, extractos, tabletas, cápsulas, polvos o en otras formas.

REFERENCIAS

<https://goop.com/wellness/detox/what-to-know-about-heavy-metals/>

<https://www.bepure.co.nz/blogs/news/detoxing-heres-what-expect>

<https://www.nccih.nih.gov/health/using-dietary-supplements-wisely>

Centro Nacional de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Para la Salud Complementaria e Integrativa,

<https://www.nccih.nih.gov/health/detoxes-and-cleanses-what-you-need-to-know>

Klein AV, Kiat H. Dietas detox para la eliminación de toxinas y el control del peso: una revisión crítica de la evidencia. *Dieta J Hum Nutr.*

Diciembre de 2015; 28 (6): 675-86. doi: 10.1111 / jhn.12286. Publicación electrónica 2014 Dic

18. PMID: 25522674.

desintoxicación. (Dakota del Norte) *Enciclopedia de Medicina Gale.* (2008). Consultado el 11 de octubre de 2020 en <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/detoxification>

<https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/detoxification>

<https://www.worldometers.info/world-population/>